

MEDIÇÃO DE CORRENTE PARA ANÁLISE DE FASE DE SINAIS DE DESCARGA PARCIAL

Laboratório de Redes Inteligentes (LRI) - Universidade Federal de Uberlândia

Arthur Biliato Javaroni
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-9964-5582

Alan Petrônio Pinheiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0089-9514

Daniel Pereira de Carvalho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1394-5420

Resumo - Este trabalho propõe um sistema embarcado para medição e análise de descargas parciais (DPs), que indicam a degradação do isolamento em cabos de média e alta tensão. Medir a corrente gerada por DPs é crucial para detectar falhas e prevenir interrupções. Os sinais de alta frequência e curta duração requerem alta resolução temporal e correlação com o ciclo elétrico. A solução é uma arquitetura modular baseada em um System-on-Chip (SoC) com FPGA e processador ARM, com quatro canais: três para medição de pulsos de DPs e um para análise de fase. Implementado em VHDL na plataforma Vivado, usa o ADC interno da FPGA e um ADC externo. O firmware em C faz a filtragem de ruído, trigger de sincronização e comunicação via UART. Os testes mostraram que o sistema adquire e processa dados em tempo real, com desempenho satisfatório, porém com custo reduzido. Melhorias no firmware e no driver do ADC externo tornam a solução promissora para aplicações em campo e manutenção preditiva eficiente

Palavras-Chave- Análise de fase, Aquisição de dados, Descargas parciais, processamento digital de sinais, Sistema embarcado.

CURRENT MEASUREMENT FOR PHASE ANALYSIS OF PARTIAL DISCHARGE SIGNALS

Abstract - This work proposes an embedded system for measuring and analyzing partial discharges (PDs), which indicate insulation degradation in medium and high voltage cables. Accurate measurement of the current generated by PDs is crucial for detecting incipient faults and preventing unplanned outages. The high-frequency and short-duration signals involved require high temporal resolution and phase correlation with the electrical cycle. The solution is a modular architecture based on a System-on-Chip (SoC) with an FPGA and ARM processor. It has four channels: three for PD pulse measurement and one for phase analysis. The design was implemented in VHDL using the Vivado platform, utilizing the FPGA's internal ADC (XADC) and an external ADC. Firmware developed in C performs noise filtering, trigger synchronization, and

UART communication. Tests demonstrated the system's ability to acquire and process data in real-time, with performance comparable to commercial solutions but at a reduced cost. Improvements in the firmware and external ADC driver make the solution promising for field applications and efficient predictive maintenance.

Keywords - Data acquisition, Digital signal processing, Embedded system, Partial discharges, Phase analysis.

I. INTRODUÇÃO

As descargas parciais (DPs) são fenômenos elétricos que indicam o início de degradação em sistemas de isolamento de cabos de média e alta tensão. Embora não provoquem uma ruptura completa do dielétrico, as DPs podem evoluir para falhas severas se não forem identificadas e tratadas a tempo[1]. Sua detecção é essencial para a manutenção preditiva, contribuindo para aumentar a vida útil dos sistemas e reduzir custos operacionais com interrupções não planejadas[2].

A medição da corrente gerada por DPs é uma técnica eficaz para identificar esses eventos[2]. No entanto, devido à curta duração e alta frequência dos sinais envolvidos[3], é necessário um sistema de aquisição que opere com alta precisão e resoluções temporais elevadas. Além disso, correlacionar esses sinais com a fase do ciclo elétrico é fundamental para detectar padrões específicos de degradação e melhorar a análise de falhas[1].

As soluções comerciais para medição e análise de DPs são robustas, mas geralmente caras e de difícil acesso para muitas instituições e empresas, limitando sua aplicação em contextos mais amplos. Isso destaca a necessidade de alternativas mais acessíveis, que preservem a precisão e desempenho exigidos para a detecção eficiente das descargas.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado de aquisição de dados baseado em uma arquitetura de hardware em forma de um circuito de condicionamento(analog front-end)[4] para um conversor analógico-digital (ADC) ligado a um SoC(System on Chip) composto por circuito integrado de Arranjo de porta programável em campo(FPGA), um chip processador ARM e periféricos variados, como por exemplo um ADC interno e memória. Junto

deste hardware se encontra um firmware dedicado. A solução propõe ser capaz de processar e transmitir dados em tempo real, oferecendo uma alternativa viável, eficiente e acessível.

II. METODOLOGIA

O sistema proposto possui uma arquitetura modular, cujos elementos principais estão resumidos no diagrama da Figura 1.

Figura 1: Diagrama simplificado.

O diagrama ilustra o fluxo de dados do sistema, que se inicia no analog front-end[4] visto na figura 2, responsável por condicionar os sinais adquiridos através de quatro canais. Três desses canais são dedicados à medição de pulsos de descargas parciais (DPs) a uma taxa de 125 MHz, enquanto o quarto canal é utilizado para análise da fase do ciclo da tensão alternada (CA) aplicada ao cabo[5]. Os sinais dos três canais de pulsos são enviados para um conversor analógico-digital (ADC) externo, enquanto o canal de análise de fase é direcionado para um ADC interno da FPGA, conhecido como XADC.

Figura 2: Analog Front-end.

Uma vez digitalizados, os sinais são processados pela FPGA visto na figura 3, onde foi implementado um design de sistema digital em VHDL (Very High-Speed Hardware Description Language) combinado com Intellectual Properties (IPs) fornecidos pelo fabricante da placa. Esses IPs facilitam a interface entre o sinal digital coletado e o programa de análise de dados. O sistema é complementado por um firmware que opera no processador ARM embutido na FPGA, oferecendo suporte à aquisição e processamento dos dados.

Figura 3: Captura de onda senoidal.

Este trabalho dará ênfase ao canal responsável pela análise de fase, focando especificamente na cadeia de processamento digital implementada após o condicionamento no analog front-end. O escopo do projeto abrange o design digital na FPGA utilizando o XADC e o desenvolvimento do firmware. Em resumo, o sistema pode ser visto como um osciloscópio digital capaz de adquirir e enviar dados em tempo real, com recursos de filtragem para redução de ruído e mecanismo de trigger para sincronização dos sinais.

A. Hardware

O design do sistema digital foi desenvolvido na plataforma Vivado, software proprietário da Xilinx, fabricante do System-on-Chip (SoC) utilizado. A descrição do hardware foi realizada em VHDL, e a ferramenta de block design da Vivado permitiu a integração de IPs específicos da Xilinx. A Xilinx se refere à lógica programável do dispositivo como PL (Programmable Logic). Neste projeto, foi utilizado o IP do XADC, como demonstrado na Figura 4.

Figura 4: Interface do Vivado com o bloco XADC Wizard.

A Figura 5 apresenta o sistema desenvolvido para realizar a aquisição dos dados via XADC. Esse design é capaz de ope-

rar a uma taxa de 500.000 amostras por segundo, transmitindo os dados para o processador ARM através de um memory-mapped usando a interface AXI4. Outros blocos presentes no design foram inseridos para auxiliar na conexão entre o processador e o XADC, mas estão fora do escopo deste trabalho.

Figura 5: Vivado Block Diagram.

Esse design é capaz de amostrar dados a 500 000 amostras por segundo enviado os dados via memory map pela interface AXI4 para o processador ARM representado pelo bloco ZYNQ. Os outros blocos que aparecem no design são apenas para auxiliar na conexão entre o processador e o bloco do XADC e estão além do escopo deste trabalho[6].

B. Firmware

Após a aquisição dos dados pela FPGA, eles são encaminhados para o processador ARM, onde são processados pelo firmware desenvolvido em C, utilizando a plataforma de desenvolvimento Vitis, também fornecida pela Xilinx. A fabricante se refere ao domínio do processador ARM como PS (Processor System).

O firmware implementa um mecanismo de trigger para sincronização dos sinais durante a análise, além de um filtro de média móvel para reduzir o ruído presente nos dados. Também foi desenvolvido um protocolo de comunicação UART para envio e recebimento de dados, facilitando a interface entre o sistema e outros dispositivos externos.

III. RESULTADOS

Uma vez feita a síntese e implementação[7] do hardware e a compilação do firmware no SoC, com a ajuda de um software de plot, pode-se conectar o sistema em um computador usando a porta UART e com a ajuda de um gerador de função(figura 6) é possível testar o sistema. Os resultados podem ser vistos nas figuras abaixo, a Figura 10 demonstra uma comparação com um osciloscópio.

Figura 6: Gerador de função.

Figura 7: Captura de onda senoidal.

Figura 8: Captura de onda quadrada.

Figura 9: Captura de onda Triangular.

Figura 10: osciloscópio ligado ao gerador de função.

Os testes realizados com o sistema de medição proposto demonstraram sua capacidade de adquirir e processar sinais no canal de referência em tempo real. No caso em que a aquisição de dados for realizada em quatro canais simultâneos, utilizando o ADC externo e a FPGA para gerenciar a transmissão eficiente dos dados seria possível a análise completa da descarga parcial. Os sinais capturados foram correlacionados corretamente com a fase da tensão aplicada, e a taxa de amostragem esperada. Comparações com equipamentos comerciais mostraram que o sistema desenvolvido apresenta desempenho suficiente em termos de precisão na detecção de sinais CA, porém com custo significativamente menor.

No entanto, algumas limitações foram identificadas, como a necessidade de otimizações no firmware para processamento paralelo de todos os canais e uma implementação de um dri-

ver para o funcionamento confiável do ADC externo. Esses resultados indicam que a solução proposta é uma alternativa viável e promissora para a análise de falhas em sistemas de alta tensão.

IV. DISCUSSÃO

O sistema proposto neste trabalho apresenta diferenciais importantes em relação às soluções comerciais existentes, particularmente em medições de descargas parciais (DPs). Um dos principais aspectos é a especialização do hardware para sinais de baixa impedância (cerca de 50 ohms), produzidos pelos sensores utilizados[8]. Essa característica permite uma medição mais eficaz de sinais de corrente ou potência, contrastando com os osciloscópios convencionais, que operam de forma mais generalista e são otimizados para medições de tensão[9]. Adicionalmente, o uso de FPGAs no sistema possibilita a implementação de filtros digitais específicos para DPs, oferecendo maior precisão na análise, especialmente no controle de trigger. Isso se torna uma vantagem significativa em aplicações que requerem medições especializadas[9].

O sistema pode ser expandido com a utilização de outras técnicas que podem ser implementadas devida a capacidade computacional da placa como por exemplo aprendizado de máquina (ML), gêmeos digitais e IoT.

A integração de aprendizado de máquina apresenta um caminho promissor para expandir as funcionalidades do sistema. Técnicas baseadas em ML, como as sugeridas por Kumar et al. (2024)[10], permitem a extração de características e a classificação automatizada de padrões de DP, superando as limitações dos métodos convencionais de detecção. Incorporar tais algoritmos no sistema proposto pode não apenas aumentar a precisão, mas também habilitar diagnósticos em tempo real para uma identificação mais rápida e confiável de falhas emergentes.

Além disso, a conexão com tecnologias emergentes, como gêmeos digitais e IoT, amplia significativamente o potencial do sistema. Gêmeos digitais, conforme Booyse et al. (2020)[11], permitem a criação de modelos virtuais que simulam as condições reais de operação, facilitando a análise preditiva e a otimização de manutenção. O sistema proposto, ao fornecer dados de alta qualidade em tempo real, poderia ser um componente essencial na criação desses modelos, possibilitando uma análise integrada e preditiva para redes elétricas complexas.

A conectividade IoT também adiciona um novo patamar de funcionalidade. Como observado por Dodd et al. (2019)[8], o uso de dispositivos IoT para monitoramento contínuo de redes inteiras viabiliza análises remotas e alertas automatizados em tempo real. A integração dessa tecnologia no sistema proposto tornaria possível o envio de dados para plataformas centralizadas ou serviços de nuvem, permitindo não apenas monitoramento remoto, mas também a aplicação de algoritmos avançados de diagnóstico e manutenção preditiva.

Por outro lado, uma limitação identificada no sistema é a menor taxa de aquisição de sinais em comparação aos osciloscópios de alto desempenho, o que pode impactar a resolução dos sinais adquiridos. Apesar disso, as vantagens oferecidas

pelo hardware especializado e pelo uso de FPGA com filtros específicos sugerem uma abordagem mais eficiente para aplicações específicas, como as DPs, onde a medição precisa de corrente é crucial.

Outro destaque competitivo do sistema proposto é o custo reduzido, estimado em cerca de R\$2.000,00 por placa. Isso contrasta fortemente com os preços de sistemas comerciais similares, que variam entre R\$380.000,00 e R\$800.000,00 para soluções de três canais com análise em tempo real[12]. Além do custo, o sistema desenvolvido busca dobrar a capacidade de memória oferecida por soluções comerciais, atualmente em torno de 256 MB, permitindo o armazenamento de formas de onda mais extensas e detalhadas[13].

Contudo, as soluções comerciais de alto desempenho oferecem benefícios adicionais, como maior estabilidade, alta taxa de transmissão de dados entre a memória de armazenamento e a memória operacional, além de maior modularidade e suporte técnico do fabricante. Esses fatores representam um desafio a ser considerado para tornar o sistema proposto competitivo em termos de confiabilidade e adaptabilidade.

V. CONCLUSÕES

Os testes realizados confirmaram que o sistema de medição desenvolvido é capaz de adquirir e processar sinais no canal de referência em tempo real, demonstrando sua funcionalidade básica. A análise completa das descargas parciais seria viabilizada com a aquisição simultânea em quatro canais, utilizando o ADC externo e a FPGA para garantir a transmissão eficiente dos dados. Os sinais capturados foram corretamente correlacionados com a fase da tensão aplicada e a taxa de amostragem prevista, atendendo aos requisitos de precisão para análise de sinais CA.

Comparações com equipamentos comerciais revelaram que o desempenho do sistema é satisfatório para aquisição de dados, oferecendo uma solução mais acessível e competitiva em termos de custo. No entanto, algumas melhorias ainda são necessárias, como a otimização do firmware para processamento paralelo eficiente de múltiplos canais e a implementação de um driver robusto para garantir o funcionamento confiável do ADC externo.

Diante desses resultados, o sistema proposto se apresenta como uma alternativa viável e promissora para o monitoramento de descargas parciais, com potencial para aplicação em campo e uso em sistemas de média e alta tensão. Com as otimizações planejadas, a solução poderá contribuir para a prevenção de falhas e manutenção preditiva de forma econômica e eficiente.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao LRI – Laboratório de Redes Inteligentes - UFU, pela infraestrutura cedida para a realização deste trabalho. De maneira igual, os autores agradecem à Petrobrás, financiadora deste projeto, inscrito com o código FE-ELT.PETRO.001 através da Fundação de Apoio Universitário – FAU.

REFERÊNCIAS

- [1] GOVINDARAJAN, S; MORALES, A; ARDILA-REY, J; PURUSHOTHAMAN, N; A review on partial discharge diagnosis in cables: Theory, techniques, and trends, *Measurement, Volume 216*, 2023.
- [2] J. Liu, G. Zhang, J. Dong, J. Wang, “Study on miniaturized UHF antennas for partial discharge detection in high-voltage electrical equipment,” *Sensors*, vol. 15, pp. 2943–2945, 2015. N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, *Power Electronics: converters, applications, and design*, John Wiley & Sons, 2a Edição, Nova Iorque, 1995.
- [3] Internationale Elektrotechnische Kommission. *High Voltage Test Techniques—Measurement of Partial Discharges by Electromagnetic and Acoustic Methods: Technical Specification = Techniques d’essais à haute tension—mesurage des décharges partielles par méthodes électromagnétiques et acoustiques*; Specification Technique; International Electrotechnical Commission Central Office: Geneva, Switzerland, 2016; ISBN 978-2-8322-3560-7.
- [4] G. M. Bernardes, D. P. de Carvalho, A. P. Pinheiro, A. J. A. Júnior, A. C. Domingos, D. B. Melo, e R. de S. Santos, “Plataforma para medição de descargas parciais em cabos, baseada em sensores não invasivos,” Laboratório de Redes Inteligentes (LRI) - Universidade Federal de Uberlândia, 2023.
- [5] R. de S. Santos, A. P. Pinheiro, A. C. Domingos, D. B. Melo, F. A. M. Moura, e G. M. Bernardes, “Proposta de sistema alternativo para registro de descargas parciais”, FEELT – Universidade Federal de Uberlândia e Departamento de Engenharia Elétrica – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2023.
- [6] Advanced Micro Devices(2023). *Zynq 7000 SoC Technical Reference Manual*. Acedido em 14 de outubro de 2024, em: <https://docs.amd.com/r/en-US/ug585-zynq-7000-SoC-TRM>.
- [7] Advanced Micro Devices(2023). *Vivado Design Suite Overview*. Acedido em 14 de outubro de 2024, em: <https://docs.amd.com/r/en-US/ug910-vivado-getting-started>.
- [8] Lewis Dodd, Riccardo Giussani, Aaron McPhee, E Andrew Burgess. *Online Partial Discharge Condition Monitoring of Complete Networks*. IEEE Industry Applications Magazine, VOL 18, 2019.
- [9] S. D. M. S. Gunawardana, A. A. T. Kanchana, H. A. P. B. Perera, P. M. Wijesinghe, J. R. Lucas and R. Samarasinghe. *A Low Cost Partial Discharge Measuring System for a High Voltage Laboratory*. IEEE International Conference on Power System Technology, 2016.
- [10] Haresh Kumar et al. *A Review on the Classification of Partial Discharges in Medium-Voltage Cables: Detection, Feature Extraction, Artificial Intelligence-Based Classification, and Optimization Techniques*. *Energies*, vol. 17, pp-1142, 2024
- [11] Wihan Booyse, Daniel N. Wilke, Stephan Heyns. *Deep digital twins for detection, diagnostics and prognostics*. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 140, pp-106612, 2020.
- [12] *Ficha de descrição técnica do sistema Aquila de medição de descargas parciais*. Acedido em 2/12/24, em: <https://www.doble.com/wp-content/uploads/Aquila-con-QR.pdf>.
- [13] *MDP equipamento de medição de descargas parciais da Omnicron*. Acedido em 2/12/24, em: <https://www.omicronenergy.com/pt/produtos/mpd-800/>.